

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИБ СОДИР ЭТИЛГАН ТЕРРОРЧИЛИК ҲАРАКАТЛАРИ УЧУН ЖИНОИЙ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ

Муминов Музаффар Эркинович

Жиноят-процессуал ҳуқуқи кафедраси
бошлиғи ўринбосари, ю.ф.б.ф.д.(PhD), доцент

Зокиров Абдуқодир Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси

2-ўқув курси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11523226>

ARTICLE INFO

Received: 01st June 2024

Accepted: 03th June 2024

Published: 05th June 2024

KEYWORDS

терроризм, терроризмни
молиялаштириш,
террорчилик ҳаракати,
киберҳужум, кибермакон,
кибертерроризм, жиноий
жавобгарлик.

ABSTRACT

Ушбу мақолада террорчилик ҳаракатини амалга ошириш ёки тайёрлаш мақсадида ахобот технологиялари орқали кибермакондаги маълумотларга киберҳужум қилишни ёхуд кибермаконда террорчилик гоёларни тарғиб қилиш учун жиноий жавобгарлик масаласи айрим хорий мамлакатлари ҳуқуқшуносларининг фикр-мулоҳазаларига таянган ҳолда таҳлил қилинган.

Ҳозирги глобаллашув даврида дунёда вазият ўта шиддат билан ўзгариб, жаҳоннинг айрим минтақаларида ижтимоий-сиёсий аҳвол тобора кескин тус олаётгани, турли ғоявий қарама-қаршилиқлар кучайиб, халқаро террорчилик ташкилотлар ва диний экстремистик оқимлар ўз фаолиятини кескин равишда кучайтириб бораётганлигини кўришимиз мумкин. Ҳозирда террорчилар “Одноклассники”, “Facebook”, “Instagram”, “Twitter”, “Vkontakte” ижтимоий тармоқларида бузғунчилик ва ёт ғояларни тарғиб қилувчи юзлаб гуруҳлар мавжудлиги фикримизнинг яққол далилидир.

“Террор” атамаси лотинча сўздан олинган бўлиб “қурқув” ва “даҳшат” деган маъноларни англатади. Терроризм эса террор сиёсати ва амалиётининг қулланиши, яъни сиёсий рақибларни бартараф этиш мақсадида жисмоний зўрлик ишлатиш, уларни жисмонан йўқ қилиб ташлаш, улдириш маҳсулидир.

Бугунги кунда терроризм алоҳида бир мамлакат доирасидагина амалга оширилаётгани йўқ, у бир давлат ҳудудидан ташқарига чиқмоқда ва халқаро терроризм деб номланган ҳодисага айланмоқда. Халқаро терроризм - бу халқаро миқёсда содир этиладиган, одамларнинг беҳуда халок бўлиши, шаҳарларнинг бузилиши, давлатларнинг вайрон бўлиши, улар иктисодий ривожланиш даражасининг пасайиши каби сабаб бўладиган ижтимоий хавfli қилмишлар йиғиндиси.

1957 йилда қабул қилинган “Терроризмнинг олдини олиш ва унинг жазолаш тўғрисида”ги Конвенция давлат ва жамоат арбобларини улдириш, уларга оғир тан

жароҳатлари етказиш, мулкни нобуд қилиш ва бошқа террорчилик ҳаракатлари жазо қўллаш таҳдиди остида тўғридан-тўғри тақиқлаган.

Террорчилик ҳаракатларига қарши халқаро даражада курашиш учун БМТ Хавфсизлик Кенгашининг 2001 йил 28 сентябрда қабул қилинган 1375-сонли Резолюцияси алоҳида ахамият касб этади. Хусусан, мазкур ҳужжатда терроризмни қўллаш амалиёти қораланган ва тақиқланган, давлатларнинг ушбу ижтимоий хавфли ҳодисага қарши курашишга бўлган иродаси мустаҳкамланган.

Халқаро ҳуқуқда терроризмга қарши курашишга йўналтирилган қатор конвенциялар мавжуд. Масалан, Терроризмни йўқ қилиш ҳақидаги Европа Конвенцияси (Страсбург, 1977 йил 27 январь), Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатлари иштирокчиларининг терроризмга қарши курашиш бўйича ҳамкорлиги ҳақидаги шартномаси (Минск, 1999 йил 4 июнь), Бомбани қўллаш билан боғлиқ терроризмга қарши кураш тўғрисидаги халқаро Конвенция,¹ Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги Шанхай конвенцияси² ва х.к. шулар жумласидандир.

Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг Махсус қисми “Тинчлик ва инсониятнинг хавфсизлигига қарши жиноятлар” деб номланган бобида “терроризм” жинояти учун жиноий жавобгарлик назарда тутилган бўлиб, унга кўра терроризм - халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш мақсадида давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор шахсларини, жисмоний ёки юридик шахсни бирон бир фаолиятни амалга оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш учун зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар ёхуд уларни амалга ошириш таҳдиди деб таъриф берилган.³

Терроризмнинг бевосита объекти халқаро хавфсизликни таъминлайдиган ва инсониятни ҳимоялайдиган ҳамда Ўзбекистоннинг хавфсизлигини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлардир. Терроризмда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғига, ҳокимият ва бошқарув органлари фаолиятига, ижтимоий тартибот, ўзгалар мол-мулкига ва бошқаларга зарар етиши мумкин. Шу сабабли терроризмнинг қўшимча объектини бўлиб одамларнинг ҳаёти, соғлиғи, моддий ёки бошқа манфаатларини таъминлайдиган ижтимоий муносабатлар ташкил қилади.

Объектив томондан ЖКнинг 155-моддаси 1-қисмида назарда тутилган жиноят халқаро муносабатларни мураккаблаштириш, давлатнинг суверенитетини, ҳудудий яхлитлигини бузиш, хавфсизлигига путур етказиш, уруш ва қуролли можаролар чиқариш, ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш, аҳолини қўрқитиш мақсадида давлат органини, халқаро ташкилотни, уларнинг мансабдор шахсларини,

¹ Бомбани қўллаш билан безлик терроризмга қарши кураш тўғрисидаги халқаро конвенция (Нью-Йорк, 1997 йил 15 декабрь; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 1998 йил 29 августдаги 684-И-сон қарори билан ратификация қилинган; Ўзбекистон Республикаси учун 2001 йил 23 майдан бошлаб кучга кирди).

² Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши кураш тўғрисидаги Шанхай конвенцияси (Шанхай, 2001 йил 15 июнь; Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 30 августдаги 274 —II-сон қарори билан ратификация қилинган).

³ Ўзбекистон Республикаси Жиноят Кодекси // URL: <http://lex.uz/docs/111453> (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 10.03.2024).

жисмоний ёки юридик шахсни бирон-бир фаолиятни амалга оширишга ёки амалга оширишдан тийилишга мажбур қилиш учун зўрлик ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар ёхуд уларни амалга ошириш таҳдиддан иборат.

Ушбу модда доирасида зўрлик ва куч ишлатиш деганда, айбдор томонидан терроризм ҳаракатида ҳар қандай зўравонлик тусидаги ҳаракатларнинг содир этилиши тушунилади. Зўрлик ишлатиш деганда, турли даражадаги тан жароҳати етказиш, одам уғрилаш, асирликка олиш, қурол, шу жумладан, оммавий қиғрин қуролларини ишлатиш ва ҳоказоларни тушуниш лозим.

Шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишлар деганда, шахсга ёки мол-мулкка хавф етишини вужудга келтирадиган ҳаракатлар тушунилади. Булар террористик тусдаги исталган ҳаракатлар бўлиши мумкин ва у қуйидагиларга йўналтирилган бўлади: портлатиш, ёқиб юбориш ҳаракатлари, аҳоли яшаш жойларини сувга чўктириш, хосилларни барбод қилиш, ерни ёки ҳосилни яроқсиз ҳолга келтириш, чучук сув ресурсларини заҳарлаш, радиоактив, кимёвий, биологик, ядровий қуроллардан, бомба, заҳарловчи, кучли таъсир этувчи, токсик моддалардан фойдаланиш, транспорт воситалари ёки бошқа объектларни зарарлаш ёки йўқ қилиш, авария ходисалари ва техноген халокатлари учун шароит яратиш ва ҳоказолардир.

Шахснинг хавфлилиги деганда, террористик актнинг содир этилишига йўналтирилган ҳаракатлар давомида ҳеч бўлмаса бир кишининг ҳаётига таҳдид солиниши тушунилади. Мол-мулк хавфлилиги деганда, мол-мулкка сезиларли зарар етишига шароит назарда тутилади. Шу билан бирга, мол-мулкнинг зарари қиймати барбод бўлган ёки зарарланган мол-мулкнинг баҳоси билан белгиланади.

Зўрлик, куч ишлатиш, шахс ёки мол-мулкка хавф туғдирувчи бошқа қилмишларни амалга ошириш таҳдиди давлат органлари, ҳокимиятлар мансабдор шахсларига, халқаро ташкилотларнинг вакиллари ва ваколатли шахсларига, умуман маълум давлат, ҳудуд, маҳаллий жойнинг аҳолисига халқаро муносабатларни қийинлаштириш, суверенитетни ва ҳудудий яхлитликни бузиш, давлат хавфсизлигига путур етказиш, урушни, қуролли тўқнашувларни, ижтимоий-сиёсий муҳитнинг мувозанатини бузиш, аҳолини қўрқитишдан иборат.

Террористик ҳаракатларни содир этиш ҳақида таҳдид оғзаки, ёзма, бевосита ёки турли алоқа воситаларидан фойдаланиб етказилиши мумкин. У, албатта, реал бўлиши керак, ҳар ҳолда жабрланувчида айбдорнинг таҳдидини амалга оширмоқчи бўлганлиги ёки бўлмаганлигидан катъий назар, унинг содир этилишидан қўрқиши учун етарли сабаблари бўлиши лозим.

ЖК 155-моддаси 1-қисми диспозициясида мазкур хатти-ҳаракатлар, қилмишларнинг ҳақиқатда содир этилишини эмас, балки улар шуларга эришишга йўналтирилганлигини ўз ичига олади. Шундай қилиб, шунга ўхшаш мақсадда куч ишлатиш ва х.к., белгиланган мақсадга эришилган бўлмаса-да, лекин у аҳоли нобуд бўлиши ёки мулкка зарар етказилиши учун реал хавф туғдирса, тугалланган жиноят таркибини ташкил этади.

Агар терроризм зўрлик ишлатиш билан таҳдид қилиб амалга оширилган бўлса, таҳдид объектив характер касб этган, яъни аниқ адресатларга етказилган вақтдан бошлаб жиноятни тугалланган деб ҳисоблаш лозим.⁴

Жиноят кодексининг 155-моддаси 2-қисмида назарда тутилган терроризмнинг объектив томони давлат ёки жамоат арбоби ёхуд ҳокимият вакилининг давлат ёки жамоатчилик фаолияти муносабати билан унинг ҳаётига суиқасд қилиш ёки унинг баданига шикаст етказишда намоён бўлади.

Ҳаётга суиқасд қилиш деганда, айбдор томонидан давлат ёки ижтимоий вакилнинг айбдорнинг иродасидан келиб чиқмаган ҳолда, шароитлар натижасида ўлимига олиб келадиган ҳолатлар тушунилади. Қасд қилиш транспорт воситаларининг тўқнашувини саҳналаштириш, совуқ қурол билан инсоннинг ҳаётий зарур органларига уриш, захарлаш ҳаракати ва бошқаларда намоён бўлади. Қасд қилишнинг усули ҳаракатнинг квалификациясига таъсир қилмайди, лекин суд томонидан жазони белгилашда инобатга олиниши мумкин.

Терроризмни содир этишда баданга шикаст етказиш давлат ёки ижтимоий вакил ёки ҳокимият вакиллари уларнинг давлат ёки ижтимоий фаолияти билан боғлиқ ҳолда, ҳар қандай оғирликдаги (енгил, ўртача оғир ёки оғир) баданга шикаст етказишда намоён бўлади.

Шу билан бирга, баданга шикаст етказиш жамоат арбоби ёки ҳокимият вакиллари уларнинг айнан давлат ёки ижтимоий фаолияти билан боғлиқ ҳолда етказилган бўлиши шарт. Агар кўрсатилган шахсларнинг соғлиғига зарар уларнинг фаолияти билан боғлиқ ҳолда етказилмай, балки бошқа шароитлар сабабли бўлса, у ҳолда кўрилатган терроризмнинг таркиби сифатида истисно қилинади ва айбдор шахсга қарши жиноят содир этиш бўйича тергов қилинади.

Агар баданга шикаст етказиш қасд қилиш мақсадига эга бўлса, содир этилган ҳаракат куч ишлатиш белгисига кўра, Жиноят кодекси 155-моддасининг биринчи қисми билан квалификация қилинади.

Жиноят кодекси 155-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган жиноят ижтимоий ёки ҳокимият арбоблари ҳаётига суиқасд қилиш ёки соғлиғига зарар етказиш ҳолати содир этилганида, тугалланган деб топилади.

Жиноят кодекси 155-моддасининг иккинчи қисмида назарда тутилган терроризм субъектив томондан қасддан содир этилади. Айбдор ўзи томонидан содир этилаётган ҳаракатларнинг ижтимоий хавfli тавсифини англайди ва шуни хоҳлайди, шу билан бирга, қонунда кўрсатилган аниқ мақсад билан давлат органлари томонидан қарорларнинг қабул қилинишига таъсир этиш ёки шароитни издан чиқариш ёхуд сиёсий ва бошқа ижтимоий фаолиятга тўсқинлик қилишга ҳаракат қилади.

Жиноят кодекси 155-моддасининг учинчи қисмида назарда тутилган терроризм берилган модданинг биринчи ёки иккинчи қисмида назарда тутилган ва қуйидаги оқибатларга олиб келган ҳаракатларни содир этишда намоён бўлади:

- а) одам ўлими;
- б) бошқа оғир оқибатлар.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм/М. Рустамбаев. - Тошкент: «Yuridik adabiyotlar publish», 2021. - 696 б

Жиноят кодекси 155-моддасининг учинчи қисми “а” банди бўйича одам ўлими оқибатларини келтириб чиқарган террорчилик фаолияти ва террорчилик тусидаги бошқа ҳаракатларнинг содир этилишини квалификация қилиш лозим. Терроризмни содир этиш ҳолатида қасддан одам ўлдириш (асирни отиб ташлаш, бирор-бир объектга бостириб кираётганда қўриқчини ўлдириш ва шу кабилар) ҳаракати содир этилган бўлса, айбдорнинг ҳаракати Жиноят кодекси 97-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилади. Террорчилик ҳаракатини содир этишда одамни ўлдириш эҳтиётсизлик натижасида етказилган бўлса, ҳаракат кўрилаётган модда бўйича баҳоланади ва Жиноят кодексининг 102-моддаси бўйича қўшимча квалификацияни талаб қилмайди.

Терроризмнинг бошқа оғир оқибатлари деганда, кўпчилик одамларга оғир тан жароҳати етказиш ёки ўлдириш; биноларни, қурилмаларни ўта катта миқдордаги зарар олиб келиш даражасида вайрон қилиш ёки йўқ қилиш; давлатлар орасидаги муносабатларни қийинлаштириш ёки тўхтатиб қўйиш; муҳим сиёсий ва иқтисодий аҳамиятга эга бўлган келишувларни барбод қилиш; давлатдаги ижтимоий-сиёсий шароитни издан чиқариш; аҳоли яшаш жойларидаги ҳаётий зарур объектларни вайрон қилиш, уларни радиоактив, кимёвий, бактериологик ёки бошқа турда заҳарлаш ва бошқалар тушунилади.

Ўзбекистон Республикасининг 16 ёшга тўлган фуқаролари, чет эл фуқаролари ёки фуқаролиги бўлмаган шахслар терроризмнинг субъекти бўлиши мумкин.

Терроризмнинг олдини олиш учун Жиноят кодекси 155-моддасининг тўртинчи қисмига мувофиқ, террорчилик ҳаракатини тайёрлашда иштирок этган шахс, агар у ҳокимият органларига ўз вақтида хабар бериш ёки бошқа усул билан оғир оқибатлар юзага келишининг ҳамда террорчилар мақсадлари амалга оширилишининг олдини олишга фаол кўмаклашган бўлса, башарти бу шахснинг ҳаракатларида жиноятнинг бошқа таркиби бўлмаса, жинойий жавобгарликдан озод этилади.

Айбдор жинойий жавобгарликдан қуйидаги ҳолатларда озод қилиниши мумкин:

- 1) агар у фақатгина террорчилик ҳаракатини тайёрлашда иштирок этган бўлса;
- 2) ўз вақтида, яъни объектив томоннинг жиноят содир этишидан аввал ҳокимият органларига террорчиларнинг мақсадларини амалга оширишлари ва оғир оқибатлар келиб чиқишининг олдини олиш учун чоралар кўришга имкон яратган ҳолда, маълум қилган бўлса;

- 3) бошқа усуллар билан террорчиларнинг мақсадларини амалга оширишлари ва оғир оқибатлар келиб чиқишининг олдини олишга фаол ҳаракат қилган бўлса, яъни террорчилик ҳаракатини тўхтатиш учун ҳар қандай ҳаракатни амалга оширган бўлса (масалан, ҳуқуқ тартибот органларига ёки террорчилик ҳаракати содир этилиши кўзланган ташкилот маъмуриятига шахсан бориб огоҳлантириш; давлат органларини аноним тарзда огоҳлантириш; ижтимоий хавфли ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича субъектнинг бошқа фаол ҳаракатлари; зарарли оқибатларни тўхтатиш ва кучсизлантириш учун бошқа фуқароларни жалб этиш ва ҳоказо);

4) агар унинг ҳаракатларида бошқа жиноят таркиблари бўлмаса (қурол ёки портловчи моддаларни сотиб олиш, сақлаш ёки уларни ўғирлаш, шахсан тайёрлаш ва ҳоказо).⁵

2014 йил 20 январда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-365-сонли қонуни билан Жиноят кодекси терроризмга қарши курашиш чораларини таъминлаш, тайёрланаётган ёки содир этилган террористик ҳаракатларга оид фактлар ва маълумотлар тўғрисида хабар қилмаган шахсларга жиноий жавобгарлик чораларини қўллаш самарадорлигини оширишга қаратилган “Тайёрланаётган ёки содир этилган террорчилик ҳаракатлари тўғрисидаги маълумотлар ва фактларни хабар қилмаслик”, деб номланувчи 155¹-модда ҳамда террористик фаолиятни амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтганлик учун жавобгарлик чораларини қўллаш самарадорлигини оширишга қаратилган “Террорчилик фаолиятини амалга ошириш мақсадида ўқувдан ўтиш” деб номланувчи 155²-моддалар билан тўлдирилди.⁶ Шунингдек 2016 йил 25 апрелдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-405-сонли қонунига асосан эса террорчилик ташкилотининг террорчилик ҳаракатларини молиялаштирган шахсларга жиноий жавобгарлик чораларини қўллаш самарадорлигини оширишга қаратилган “Терроризмни молиялаштириш” деб номланувчи 155³-Жиноят кодексига киритилди.⁷

“Ислош шом ироқ давлат” (Ўзбекистон Республикасида тақиқланган ташкилот) ҳозирда ўзнинг ғаразли ниятларини амалга ошириш мақсадида замонавий ахборот технологияларидан кенг фойдаланиб кибер маконни қўлга олишга қаратилган ҳаракатларни амалга ошириб, у ерда кибертерроризм билан шуғиланмоқда. Бундан ташқари кибержиноятлар салмоғининг ошиши ҳам йилига 500 миллиарддан 2-3 триллионгача АҚШ доллари миқдоридан зарар етказмоқда.

Республикада қонунчилигида “кибертерроризм” тушунчасининг ҳуқуқий таърифи берилмаган, лекин турли муаллифлар “кибертерроризм” тушунчасига турлича таъриф беришади. Ф.А.Усилинский⁸ кибертерроризмни компьютерлар ва компьютер тизимлари ёрдамида давлат суветиненентга, конституциявий тузумга, одамларнинг ҳаёти ёки соғлиғига хавф туғдирадиган, ёки бошқа оғир оқибатларнинг юзага келишига олиб келадиган кибермакондаги ҳужум сифатида таърифлайди. Кибертеррорчилик ҳужумдан асосий мақсад давлат тузимига тажовуз қилиш, жамоат хавфсизлигини ва тартибини бузиш, аҳолини қўрқитиш, ҳарбий можарони қўзғатиш. Шунга ўхшаш таърифлар А.А.Паненков⁹, М.А.Эфремова¹⁰ ва Д.Деннинг¹¹

⁵ Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: Дарслик. Қайта ишланган ва тўлдирилган иккинчи нашри / Ш.Т. Икрамов, Р.Кабулов, А.Отажонов ва бошқ; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2016. – 1098 б.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 20 январдаги “Ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-365-сонли қарорининг 6-моддасида // URL: <https://lex.uz/docs/2323079>

⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 25 апрелдаги “Ўзбекистон республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-405-сонли қарорининг 3-моддасида // URL: <https://lex.uz/docs/2937151>

⁸ Усилинский Ф. А. Кибертерроризм в России: его свойства и особенности. Право и кибербезопасность, 2014. № 1. С. 6-11.

⁹ Паненков А. А. Кибертерроризм как реальная угроза национальной безопасности России. Право и кибербезопасность, 2014. № 1. С. 12-19.

кибертерроризмни ҳокимиятни мажбурлаш мақсадида амалга оширилган компьютерлар, тармоқлар ёки уларда жойлашган маълумотларга ноқонуний ҳужум ёки ҳужум қилиш таҳдиди сифатида тушуниш керак, деб ҳисоблайди. Шундай қилиб, кўпчилик муаллифлар “кибертерроризм”ни терроризмнинг бир кўриниши сифатида баҳолайдилар, унинг ўзига хос хусусияти террористик фаолиятнинг кибермаконда содир этилаётганлигидадир.

“Кибертерроризм” тушунчасига таъриф беришдан олдинг “террорчилик ҳаракати”, “кибермакон” ва “киберҳужум” тушунчаларига қисқача тўхталиб ўтиш ўринли деб ҳисоблаймиз.

“Террорчилик ҳаракати” тушунчаси Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”ги 167-II-сонли қонуннинг 2-моддасида (Асосий тушунчалар) кўрсатилган бўлиб, унга кўра, “террорчилик ҳаракати” деганда гаровда ушлаб туриш учун шахсларни қўлга олиш ёки ушлаб туриш, давлат ёки жамоат арбобининг, аҳолининг миллий, этник, диний, бошқа гуруҳлари, чет эл давлатлари ва халқаро ташкилотлар вакилларининг ҳаётига тажовуз қилиш, давлат ёки жамоат аҳамиятига молик объектларни шу жумладан континентал шельфда жойлашган стационар платформаларни босиб олиш, шикастлантириш, йўқ қилиш, портлатишлар, ўт кўйишлар, портлатиш қурилмаларини, радиоактив, биологик, портловчи, кимёвий, бошқа заҳарловчи моддаларни ишлатиш ёки ишлатиш билан қўрқитиш, ер усти, сув ва ҳаво транспорти воситаларини қўлга олиш, олиб қочиш, шикастлантириш, йўқ қилиш, аҳоли гавжум жойларда ва оммавий тадбирлар ўтказилаётганда ваҳима кўтариш ва тартибсизликлар келтириб чиқариш, аҳоли ҳаётига, соғлиғига, жисмоний ёки юридик шахслар мол-мулкига авариялар, техноген хусусиятли ҳалокатлар содир этиш йўли билан зарар етказиш ёки хавф туғдириш, таҳдидни ҳар қандай воситалар ва усуллар билан ёйиш тарзида террорчилик тусидаги жиноятларни, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ва халқаро ҳуқуқнинг умум эътироф этилган нормаларида белгиланган террорчилик тусидаги бошқа ҳаракатларни содир этиш тушунилади.¹²

“Кибермакон” тушунчаси Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 апрелдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сонли қонунинг 3-моддасида (Асосий тушунчалар) кўрсатилган бўлиб, унга кўра, “кибермакон” деб ахборот технологиялари ёрдамида яратилган виртуал муҳит тушунилади.¹³

“Киберҳужум” тушунчасига келиб тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 апрелдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сонли қонунинг 3-моддасида (Асосий тушунчалар) кўрсатилган бўлиб, унга кўра “киберҳужум” деб кибермаконда аппарат, аппарат-дастурий ва дастурий воситалардан

¹⁰ Ефремова М. А. Уголовно-правовое обеспечение кибербезопасности: некоторые проблемы и пути их решения. Информационное право, 2013. № 5. С. 10-13.

¹¹ . Denning D. E. Activism, Hacktivism, and Cyberterrorism: The Internet as a Tool for Influencing Foreign Policy". [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.nautilus.org/info-policy/workshop/papers/denning.html/> (дата обращения: 07.08.2016).

¹² Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги ЎРҚ-167-II-сонли қарорининг 2-моддасида // URL: <https://lex.uz/docs/29526>

¹³ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 апрелдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сонли қарорининг 3-моддасида // URL: <https://lex.uz/uz/docs/5960604>

фойдаланган ҳолда қасддан амалга ошириладиган, киберхавфсизликка таҳдид соладиган ҳаракат тушунилади.¹⁴

Юқоридагилардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, “кибертерроризм” деганда террорчилик ҳаракатини амалга ошириш ёки тайёрлаш мақсадида компьютерлар, компьютер дастурлари ва компьютер тармоқлари орқали кибермакондаги маълумотларга киберхужум қилишни тушуниш лозим деб ҳисоблайман.

Т.Л. Тропина кибертерроризмни икки турга ажратишни таклиф қилади:

1) компьютер ва компьютер тармоқларидан фойдаланган ҳолда террорчилик ҳаракатларини амалга ошириш;

2) кибермакондан террорчилик гуруҳларнинг мақсадлари учун фойдаланиш, лекин бевосита террорчилик хужумларини амалга ошириш учун эмас.¹⁵

Мамлакатимизда кибертерроризмга қарши курашишга қаратилган бир қатор ислохатлар амалга оширилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йилнинг 1 июлидаги “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича ўзбекистон республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6255-сон фармонининг иккинчи боби (Экстремизм ва терроризмга қарши курашиш соҳасидаги давлат органлари фаолиятининг устувор йўналишлари) бешенчи параграфини ([Экстремистик ва террорчилик мақсадларида Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланишга қарши курашиш](#)) кўришимиз мумкин. Ушбу фармонга мувофиқ экстремистик ва террорчилик ташкилотларнинг Интернет жаҳон ахборот тармоғи орқали ёллаш ҳаракатларида кузатилаётган фаоллик сабабли, уларни зарарсизлантириш бўйича қуйидаги қўшимча чоралар кўрилиши зарурлиги кўрсатиб ўтилган:

а) Интернет жаҳон ахборот тармоғида экстремизм ва терроризм ғояларини тарқатувчиларни, шунингдек, республикадаги ижтимоий-сиёсий вазиятни беқарорлаштириш ниятида бўлган шахслар ва гуруҳларни ўз вақтида аниқлаш;

б) республика аҳолисига хос бўлган бағрикенглик ва диний анъаналарни ўзида мужассам қилган илмий асосланган мафкурага таяниб Интернет тармоғида экстремизм ва терроризм ғояларига қарши ташвиқот ва тарғибот ишларини ташкил этиш;

в) бузғунчи контентни аниқлаш ва йўқ қилиш мақсадида Интернет жаҳон ахборот тармоғини таҳлил қилиш;

г) Интернет жаҳон ахборот тармоғида экстремизм ва терроризм ғояларига ахборот орқали қарши курашиш соҳасида малакали кадрлар тайёрлаш;

д) ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг махсус бўлинмаларини зарур бўлган илғор дастурий маҳсулотлар ҳамда техника билан таъминлаш;

е) Интернет жаҳон ахборот тармоғидан экстремистик ва террорчилик мақсадида фойдаланишга қарши курашиш масалаларини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни мунтазам равишда такомиллаштириб бориш.¹⁶

¹⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 15 апрелдаги “Киберхавфсизлик тўғрисида”ги ЎРҚ-764-сонли қарорининг 3-моддасида // URL: <https://lex.uz/uz/docs/5960604>

¹⁵ Тропина Т. Л. Киберпреступность и кибертерроризм: поговорим о понятийном аппарате. Сборник научных трудов международной конференции «Информационные технологии и безопасность». Выпуск 3. Киев: Национальная академия наук Украины, 2003. С. 173-181.

Лекин шунга қарамасдан, “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”ги қонуннинг 2-моддасига (Асосий тушунчалар) “кибертерроризм” тушунчасини киритиш ўринли деб ҳисоблайман. Юқорида келтирилган маълумотларини таҳлил қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳозирги “ахборот технолоиялари” даврида мамлакатимиз жиноят қонунчилигига ахборот технологияларидан фойдаланиб содир этилган террорчилик ҳаракатлари учун алоҳида жиноий жавобгарликни белгиловчи 155⁴-модда, яъни “Ахборот технологиялари соҳасидаги терроризм” деган норма киритилса мақсадга мувофиқ бўлиб, уни қуйидагича талқин қилиш лозим бўлади:

“Террорчилик ҳаракатини амалга ошириш ёки тайёрлаш мақсадида компьютерлар, компьютер дастурлари ва компьютер тармоқлари орқали кибермакондаги маълумотларга киберхужум қилишни ёхуд кибермаконда террорчилик гояларни тарғиб қилиш”.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси ЖПК нинг 345-моддасининг (Жиноят ишининг терговга тегишлилиги) 4-қисмига қўшимча сифатида “кибертерроризм” ҳолатлари билан боғлиқ жиноят ишлари Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати терговчилари томонидан олиб борилишини белгилаб қўйиш ўринли бўлади.

INNOVATIVE
ACADEMY

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6255-сонли фармоннинг 2-боби 5-параграфи // URL: <https://lex.uz/uz/docs/5491626>